

Creación del Grupo de Alumnado de Acción Feminista (GAAF_CoeduLAB) en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación (UAM). Proyecto de Innovación Docente

María Dolores Pérez Bravo¹, Gema de Pablo González¹, Irene García Llorente²

¹Universidad Autónoma de Madrid, ²Universidad de La Rioja

Esta investigación forma parte del Proyecto INNOVA Grupo de Alumnado de Acción Feminista GAAF_CoEduLab (FPYE_003.20_INN) durante el curso 2020/2021 y como Proyecto Implanta (FPYE_008.21_IMP) durante el curso 2021-2022.

El Grupo de Alumnado de Acción Feminista (GAAF_CoeduLAB) es un Proyecto de Innovación Docente de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid que se viene realizando desde el curso académico 2020-2021 (Proyecto Innova), consolidándose en un Proyecto Implanta durante el curso 2021-2022. Esta propuesta surge ante la necesidad de revisar la formación del profesorado incorporando una perspectiva de género, ante la detección de actitudes y sesgos sexistas en la formación del profesorado, así como invisibilidad de la experiencia femenina y ausencia de perspectiva de género en los planes de estudio. Esta propuesta persigue los siguientes objetivos que se alcanzan mediante una metodología de Aprendizaje y Servicio y de Investigación – Acción Participativa:

1. Crear un espacio de aprendizaje, debate y reflexión feminista, configurado por un equipo de docentes y alumnado de la Facultad de Formación de Profesorado de la UAM (Comunidad de Aprendizaje).
2. Impulsar la formación inicial del profesorado en temas de coeducación y pedagogía feminista, fomentando el interés de nuestras futuras y futuros docentes en este tipo de cuestiones (Formación).
3. Realizar iniciativas coeducativas y acciones feministas en nuestra Facultad, mediante las que trabajar la sensibilización, autoconcienciación feminista y acción (Activismo).

Durante este curso académico se observa un incremento en el número de profesorado y alumnado implicado en el Grupo Promotor, así como un aumento de estudiantes participantes en las distintas iniciativas en diferentes asignaturas implicadas. También se ha aumentado la relevancia y repercusión en la Facultad tanto en el espacio físico (Punto Violeta, presencia de Estudios de Género y Feminismo en la Biblioteca de la Facultad) como en el espacio virtual (presencia en RRSS y actividades on-line).

Dado que sigue siendo necesario profundizar en la educación en igualdad de género (ODS nº5), este proyecto pretende ser un ejemplo de buenas prácticas coeducativas trasladable toda la comunidad universitaria y otros niveles educativos.

Palabras clave: agenda 2030, co-educación, igualdad de género, comunidad de aprendizaje.